

INGLIZ VA O'ZBEK TILLARIDA VATANGA MUHABBATNI IFODALOVCHI AFORIZMLARNING PAREMIOLOGIK VA LINGVOMADANIY XUSUSIYATLARI

Sultonova Gulchehra Xusanovna

Termiz davlat muhandislik va agrotexnologiyalar universiteti
<https://doi.org/10.5281/zenodo.20661283>

Annotatsiya Mazkur tezisdagi ingliz va o'zbek tillarida vatanga muhabbatni ifodalovchi aforizmlarning paremiologik, lingvokognitiv va lingvomadaniy xususiyatlari tahlil qilinadi. Aforizmlar xalqning tarixiy tajribasi, milliy mentaliteti va madaniy qadriyatlarini aks ettiruvchi muhim paremiologik birlik sifatida o'rganiladi. Tadqiqotda qiyosiy-lingvistik tahlil metodidan foydalanilib, ingliz va o'zbek aforizmlarida "vatan", "home", "country", "nation" kabi konseptlarning verbal ifodalanishi yoritiladi. Natijalar aforizmlarning milliy ongni shakllantirishdagi ahamiyatini ko'rsatadi.

Kalit so'zlar: aforizm, paremiologiya, lingvomadaniyat, vatan, patriotizm, milliy identitet, konsept, qiyosiy tahlil.

O'zbek va ingliz tillari – boy, imkoniyatlari ega va keng qamrovli tillar oilasiga kiradi. Ikkala tildagi o'ziga xosliklari ularning qadr-qimmatini belgilaydi. O'zbek tilimizning turli tasviriy ifodalarga egaligi, boyligi va keng ko'lamligi paremiologik birliklarda ham namoyon bo'ladi. Xalqlarimiz milliy madaniyatini, mentalitetini, o'z imkoniyatlari-yu so'z boyligini maqol, matal, farazalogik birliklar, aforizmlari orqali ham namoyon qiladi va bu esa nutqimizni yanada chiroyli, jozibali qilish bilan birga chuqur mazmun ham baxsh etadi. O'zlikni anglash milliy ong va tafakkurning ifodasi, avlodlar o'rtasidagi ruxiy-ma'naviy bog'liqlik til orqali namoyon bo'ladi. Jamiyki ezgu fazilatlar inson qalbiga, avvalo, ona allasi ona tilining betakror jozibasi bilan singadi. Ona tili bu millatning ruhidir. Ma'naviy boylıklarimizning katta qismini xalq og'zaki ijodi namunalari tashkil etadi, shunday ekan mazkur magistrlik ishi ustida tadqiqot olib borish, boy merosimizni ajdodlardan avlodlarga yetkazishda munosib hissa qo'shishdan iborat. Milliy madaniyatimiz, xalq ma'naviy boyligining ildizlariga e'tibor berish zarur. Bu xazina asrlar davomida misqollab to'plangan. Tarixning ne-ne sinovlaridan o'tgan. Insonlarga og'ir damlarda madad bo'lgan. Bu kabi qarashlar xalqimizning tili va tarixini, uning tarkibiy qismi bo'lgan xalq og'zaki ijodi namunalarining lingvistik tarkibini keng yo'nalishda o'rganishga da'vat etadi.

Zamonaviy tilshunoslikda til va madaniyat o'rtasidagi o'zaro bog'liqlikni o'rganish muhim ilmiy yo'nalishlardan biri hisoblanadi. Til nafaqat kommunikativ vosita, balki millatning tarixiy xotirasi, qadriyatlari va dunyoqarashini saqlovchi

murakkab tizimdir. Shu nuqtai nazardan paremiologik birliklar — maqol, matal va aforizmlar — xalqning madaniy ongini ifodalovchi asosiy til birliklari sifatida alohida ahamiyat kasb etadi.

Buyuk mutafakkir Alisher Navoiy “Inson tirik ekan, o‘z vatani uchun kurashmog‘i lozim” degan hikmatida vatan tushunchasining muqaddasligini ta’kidlaydi. Ushbu fikr o‘zbek lingvomadaniyatida vatanparvarlik konseptining markaziy o‘rin egallashini ko‘rsatadi.

Nazariy asoslar

“Aforizm” tushunchasi qisqa, lo‘nda va chuqur ma’noga ega hikmatli ifoda sifatida talqin qilinadi. U paremiologiyaning tarkibiy qismi bo‘lib, insoniyatning umumiy tajribasi va axloqiy qarashlarini aks ettiradi. Tadqiqotlarda Wolfgang Mieder aforizmlarni xalq donishmandligining ixcham ifodasi sifatida izohlaydi.

O‘zbek tilshunosligida Nizomiddin Mahmudov til va madaniyat o‘rtasidagi uzviy bog‘liqlikni alohida ta’kidlaydi. Shuningdek, Shavkat Rahmatullayev frazeologik va paremiologik birliklarning til tizimidagi o‘rnini ilmiy asoslab bergan.

Tahlil va muhokama

Ingliz va o‘zbek tillarida vatanga muhabbat konsepti turli lingvistik vositalar orqali ifodalanadi.

O‘zbek tilidagi aforizmlar:

“Bulbul chamanni sevar, odam Vatanni.”

“Vatan uchun jon fido.”

“Ona yurt — oltin beshik.”

Bu aforizmlarda “ona”, “beshik”, “chaman” kabi metaforik obrazlar kuchli emotsional yukga ega bo‘lib, vatan tushunchasini muqaddaslashtiradi.

Ingliz tilidagi aforizmlar:

“There is no place like home.”

“Home is where the heart is.”

“Patriotism is love for one's country.”

Ingliz aforizmlarida esa “home”, “country”, “heart” kabi leksemalar orqali vatan konsepti ko‘proq shaxsiy-emotsional va falsafiy nuqtai nazardan yoritiladi.

Lingvokognitiv va lingvomadaniy tahlil

Tahlil natijalari shuni ko‘rsatadiki, har ikki tilda ham vatan konsepti insonning ichki dunyosi bilan bog‘liq kognitiv model sifatida shakllangan. O‘zbek tilida bu model ko‘proq ona obrazi va muqaddaslik bilan bog‘liq bo‘lsa, ingliz tilida home (uy) va shaxsiy erkinlik tushunchalari bilan ifodalanadi.

Shuningdek, aforizmlar quyidagi funksiyalarni bajaradi:

madaniy xotirani saqlash;
axloqiy me'yorlarni uzatish;
milliy identitetni shakllantirish;
ijtimoiy qadriyatlarni mustahkamlash.

Xulosa

Aforizmlar paremiologik birlik sifatida til va madaniyat o'rtasidagi uzviy bog'liqlikni namoyon etadi. Ingliz va o'zbek aforizmlarini qiyosiy tahlil qilish natijasida vatan konseptining universal va milliy xususiyatlari aniqlanadi. O'zbek tilida vatan ko'proq hissiy va muqaddas qadriyat sifatida talqin qilinsa, ingliz tilida u shaxsiy identitet va uy tushunchasi bilan bog'lanadi. Shu sababli aforizmlar lingvomadaniy tadqiqotlarda muhim manba bo'lib xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Cowie A. Phraseology: Theory, Analysis and Applications. Oxford, 1998.
2. Grzybek P. Introduction to Paremiology. Berlin: De Gruyter, 2014.
3. Maslova V.A. Introduction to Linguoculturology. Moscow, 1997.
4. Mieder W. Proverbs: A Handbook. Greenwood Press, 2004.
5. Mahmudov N. Til va madaniyat. Toshkent.
6. Rahmatullayev Sh. Hozirgi o'zbek adabiy tili frazeologiyasi. Toshkent

